

**МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В СПОСОБАХ ВЫРАЖЕНИЯ
ВОЗВРАТНОСТИ В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ****INTERCULTURAL DIFFERENCE IN THE WAYS OF EXPRESSING
REFLEXIVENESS IN THE RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES****ФЕДОРОВА ЛИЛИЯ ВИКТОРОВНА,**
*ассистент,**Оренбургский государственный педагогический университет.***FEDOROVA LILIYA VIKTOROVNA,**
*assistant,**Orenburg State Pedagogical University.*

Предметом исследования данной статьи являются способы выражения категории возвратности в русском и английском языках. Объектом исследования выбраны возвратные местоимения английского и русского языков, русские возвратные глаголы и условно возвратные глаголы английского языка. В работе рассматриваются рефлексивное и усилительное значение местоимений с морфемой self, сопоставляются концепции русских возвратных глаголов, основанные на делении по смысловому признаку, дается сравнение способов выражения возвратности в двух языках. Автор приходит к выводу, что трудности у людей, изучающих русский как иностранный или английский как иностранный, могут возникать из-за некоторых несоответствий в значениях слов, выражающих возвратность.

The subject of the research of this article is the ways of expressing reflexiveness in the Russian and English languages. As the object of the research, reflexive pronouns of the English and Russian languages, Russian reflexive verbs and relatively reflexive English verbs have been chosen. The article considers reflexive and emphatic meanings of self-pronouns, puts in correspondence Russian reflexive verbs concepts based on division according to the meaning, compares the ways of expressing reflexiveness in the two languages. The author comes to the conclusion that people learning Russian as a foreign language or English as a foreign language can experience some difficulties because of certain variance between the meaning of the words expressing reflexiveness.

Ключевые слова: *возвратные глаголы, возвратные местоимения, усилительный, страдательный, английский, русский, изучение.*

Key words: *reflexive verbs, reflexive pronouns, emphatic, passive, English, Russian, learning.*

В русском языке категория возвратности является признаком глагольных разрядов. В соответствии с определением, данным Т.В. Жеребило в Словаре лингвистических терминов «возвратность/невозвратность – одно из оснований для характеристики лексико-грамматических разрядов глагола» [4, с. 62]. Однако в английском языке возвратность (или рефлексивность) имеет отношение к местоимениям, но не связана с глаголами. Advance Dictionary, ссылаясь на Базу данных Принстонского университета WordNet, определяет возвратность как «коррелятивное отношение между возвратным местоимением и его антецедентом» [9].

Возвратными местоимениями в английском языке считаются «местоимения, используемые в случаях, когда прямое или косвенное дополнение в предложении относится к тому же человеку или предмету, что и подлежащее данного предложения». Они образуются с помощью корня –self [10, с. 451].

Как предполагают исследования Н.А. Корепиной, рефлексивность, или самость, может быть выражена тремя вариантами – сочетанием переходного глагола с возвратным местоимением, производными словами с использованием self в качестве префикса, самими возвратными местоимениями. Некоторые способы выразить самость встречаются уже в древнеанглийском языке. Данное явление служит показателем того, что человек с давних пор говорил и думал о самом себе. Изначально для обозначения действий с тождественными субъектом и объектом использовались личные местоимения, как в роли подлежащего, так и в роли дополнения. Со временем в роли дополнения появилось местоимение self, в значении «сам». В среднеанглийский период self стало существительным, и из словосочетаний «притяжательное местоимение и self» постепенно образовались слова, знакомые нашим современникам, – myself, herself, himself и так далее. Данные местоимения составили отдельный разряд местоимений, которые выполняют функцию акцентирования субъекта или объекта действия *He was surprised himself* (усилительное местоимение) и функцию указания на тождество субъекта и объекта действия *She was angry with herself* (возвратное местоимение) [6, с. 345-346].

Некоторые концепции определяют возвратные и усилительные местоимения двумя типами употребления одного и того же разряда, другие классифицируют их как два разных разряда. Вне зависимости от точки зрения, местоимение с функцией возвратности лишено логического ударения во фразе, в то время как усилительное местоимение является ударным. Неударные возвратные местоимения чаще всего выступают в роли дополнения *I can take care of myself*. Ударные усилительные местоимения являются приложением к подлежащему или дополнению, выраженному именем существительным или местоимением, и служат для выделения имени *The most important part is the car itself*. Поэтому смысл предложения не нарушится, если их опустить. Усилительные местоимения ставятся непосредственно после выделяемого ими имени или в конце глагольного словосочетания [1, с. 78; 2, с. 130-131].

Несмотря на развитую систему возвратных местоимений, понятие возвратных глаголов также существует в английском языке. Согласно словарю Лонгман: «Возвратный глагол – это глагол, который подразумевает, что субъект делает что-то с собой». Это значение может быть выражено как с помощью возвратного местоимения *They hurt themselves*, так и без него. *I was shaving* [10, с. 451].

Поскольку некоторые глаголы требуют после себя дополнение, употребление возвратного местоимения необходимо, чтобы замкнуть действие на исполнителе *collect oneself, enjoy oneself* [1, с. 78].

В.Н. Картавцев рассматривает возвратность через понятие скрытой грамматики. Скрытая грамматика подразумевает, что в языке существуют скрытые классы слов, обладающих определенными семантическими признаками, но не имеющих морфологических признаков в данном языке, в то время как в другом языке эти морфологические признаки выражены. Исследователь приводит ряд примеров соответствия русских возвратных глаголов и английских глаголов, имеющих значение возвратности в корне, (учиться – learn, беспокоиться – worry, подняться – rise, брататься – fraternize, согласиться – agree). На этом основании он делает вывод, что наличие в английском языке глаголов, которые выражают посредством корня то же лексико-грамматическое значение, что и эквивалентные им русские возвратные глаголы, свидетельствует о скрытом классе возвратной лексики [5, с. 102, 104].

Тем временем, возвратные глаголы русского языка образуют широкую и довольно разнообразную группу слов, передающих значение рефлексивности действия, то есть тождест-

венности субъекта и объекта. Исследователи имеют некоторые расхождения при классификации значений. В комментарии к определению возвратных глаголов Т.В. Жеребило называет следующие группы значений:

- 1) собственно-возвратные;
- 2) косвенно-возвратные;
- 3) обще-возвратные;
- 4) взаимно-возвратные;
- 5) потенциально-активные;
- 6) возвратные глаголы качественно-характеризующего значения [4, с. 62].

Классификация, которой придерживается Н.М. Власова в своем пособии, частично совпадает с представленной выше. В эту классификацию также включены собственно-возвратные, взаимно-возвратные, обще-возвратные, косвенно-возвратные и качественно-характеризующие. Однако вместо потенциально-активных названы безличные и страдательные глаголы [3, с. 137-138].

Наиболее подробно разновидности значений возвратных глаголов русского языка представлены в учебном пособии О.В. Чагиной. Данное пособие предлагает следующее деление:

- 1) собственно-возвратные глаголы, обозначающие действие субъекта над самим собой (прихорашиваться, горбиться, концентрироваться) [8, с. 8-9];
- 2) взаимно-возвратные глаголы, демонстрирующие, что в той или иной ситуации все участники являются одновременно субъектами и объектами (здороваться, ссориться, общаться) [8, с. 42];
- 3) возвратные глаголы для эмоционального состояния, у которых форма включает в себя постфикс –ся, но не показывает явного замыкания действия на субъекте (увлекаться, хвататься, соскучиться) [8, с. 68];
- 4) возвратные глаголы количественных и качественных изменений (повышаться, удешевляться, укрепляться) [8, с. 103];
- 5) косвенно-возвратные глаголы выражают действие, которое совершено субъектом в свою пользу (соглашаться, отказываться, запасаться) [8, с. 136];
- 6) возвратно-каузативные глаголы обозначают проявление заботы о себе в сфере здоровья, внешности, социального положения (лечиться, бриться, экзаменоваться) [8, с. 149];
- 7) пассивно-качественные глаголы передают значение способности подвергаться изменениям и воздействиям (портиться, растягиваться, жариться) [8, с. 171-172];
- 8) активно-безобъектные глаголы служат для обозначения защитной или агрессивной реакции на воздействие с чьей-то стороны (лягаться, кусаться) [8, с. 181];
- 9) побочно-возвратные глаголы позволяют передать контакт субъекта с неживым объектом (держаться, спотыкаться) [8, с. 198];
- 10) возвратные глаголы пассивного значения, которые становятся производными из активных конструкций (строят/строится) [8, с. 208];
- 11) квазипассивного значения;
- 12) безличные глаголы позволяют выразить большую неопределенность, чем при использовании однокоренных форм без -ся [8, с. 281].

Невозможно оставить без внимания местоимение *себя*, которое выделено в отдельный разряд возвратных местоимений, поскольку оно указывает на то, что действие субъекта обращено на самого производителя этого действия. *Себя* не имеет формы именительного падежа и не изменяется по лицам, числам и родам. Местоимение *себя* входит в состав фразеологических словосочетаний (себе на уме, выйти из себя, само собой) и используется с рядом глаголов (чувствовать себя, читать про себя) [7, с. 107-108].

При сравнении возвратных местоимений английского и русского языков можно заметить, что в английском языке возвратная форма существует для каждого личного местоиме-

ния, а в русском языке используется только одно возвратное местоимение для всех лиц и чисел. Кроме того, хотя возвратные местоимения обоих языков часто присоединены к каким-либо глаголам, создавая рефлексивную структуру, ситуации, в которых данные явления, возможно, не всегда совпадают (*feel* – чувствовать себя, *behave* – вести себя). Такие ситуации вызывают затруднения у людей, изучающих английский или русский язык в качестве иностранного, в результате чего получаются предложения *I feel myself well*, *He behaved himself badly*, или наоборот – Он ударил себя об стул. Во избежание подобных ошибок необходимо обращать внимание обучающихся на правила употребления словосочетания, содержащего возвратный элемент в изучаемом языке.

Таким образом, при изучении русского языка как иностранного или английского языка как иностранного следует обозначить как сходства, так и различия в выражениях рефлексивности в иностранном языке.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бочкарев А.И. Теоретическая грамматика английского языка. Морфология. Новосибирск: НГТУ, 2016. 92 с.
2. Бузрукова М.М. Английские возвратные и усилительные местоимения // Символ науки: международный научный журнал. 2016. № 3-3(15). С. 130-132.
3. Власова Н.М. Методика преподавания РКИ. 3-е изд., перераб. Москва: ФЛИНТА, 2022. 144 с. ISBN 978-5-9765-4644-8.
4. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов: изд. 5-е, испр. и доп. Назрань: ООО «Пилигрим», 2010. 486 с.
5. Картавцев В.Н. Сопоставительный анализ возвратных конструкций в русском и английском языках / В.Н. Картавцев, П.Б. Кузьменко // Русский лингвистический бюллетень. 2021. № 3(27). С. 102-105.
6. Корепина Н.А. Эволюция *self* в английском языке // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2015. № 11(106). С. 344-348.
7. Костикова О.Ф. К вопросу об изучении возвратного местоимения себя на уроках РКИ / О.Ф. Костикова, Е.Н. Чулкова // Актуальные вопросы изучения иностранного языка в вузе: материалы Всероссийской научно-методической конференции, Рязань, 26 февраля 2020 года. Рязань: Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознамённое командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова, 2020. С. 107-112.
8. Чагина О.В. Возвратные глаголы в русской речи: теория и практика. Москва : ФЛИНТА, 2020. 320 с.
9. Advance Dictionary. – 2019. URL: <https://www.advancedictionary.com/definition/reflexiveness>.
10. Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics / Jack C. Richards and Richard Schmidt (with Heidi Kendricks and Youngkyu Kim). Third edition. Harlow: Pearson Education Limited, 2002. 595 p.

© Федорова Л.В., 2023.